

KOMPYUTER TEXNIKASI YORDAMIDA FIZIKANI O'RGANISH USULLARI

Shanazarova Nargiza¹ Qoldasova Ziyuar²

¹Kegeyli tumanidagi 13-sonli umumiy ta'lim maktabi fizika fani
o'qituvchisi

²Kegeyli tumanidagi 2-sonli umumiy ta'lim maktabi fizika fani
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579960>

Fizika - maktab o'quv dasturidagi eng qiziqarli, qiziqarli, qulay va shu bilan birga juda murakkab fanlardan biri. Fizika - tabiat hodisalarining eng oddiy va ayni paytda eng umumiy qonuniyatlarini, materiyaning xossalari va tuzilishini, uning harakat qonuniyatlarini o'rganadigan fundamental fan. Yillar davomida fanga qiziqish pasayib, u bilan bilim darajasi ham pasaydi. Bu muammo mavzuning murakkabligi, ko'rgazmali materialning etishmasligi, jihozlarning etishmasligi, ilmiy va qo'shimcha adabiyotlarning etishmasligi bilan izohlanadi. Kompyuter laboratoriya ishlarini bajarish juda oqilona hisoblanadi. Ularning shubhasiz afzalliklari - ko'p sonli jihozlarni tarqatish va yig'ish uchun vaqt sarflashning hojati yo'q, ularning xavfsizligini nazorat qilish va kerakli tajribani aniq ko'rsatilgan parametrlar bilan bir necha marta bajarishga imkon berish, kompyuter tajribasida har qanday parametрни o'zgartirish imkoniyati; ob'ektlarning harakat yo'nalishlarini o'zgartiradigan grafik va diagrammalar; o'qituvchi tomonidan ko'rsatilgan va talabalarning o'zlari tomonidan bajariladigan eksperimental topshiriqlarni bajarish; o'qituvchi tomonidan natijalarni bir zumda tekshiradigan va o'z-o'zini tekshirish imkoniyatiga ega bo'lgan qulay test savollari, ular darajalarni farqlash texnologiyasi bilan qo'llanilishi mumkin bo'lgan tarzda ishlab chiqilgan; individual topshiriqlar uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan murakkablik darajasi yuqori bo'lgan qo'shimcha savollar; Interaktiv ("Inter" - o'zaro, "act" - harakat qilish) - o'zaro ta'sir qilish, suhbat rejimida bo'lish, kimdir bilan muloqot qilish. Faol usullardan farqli o'laroq, interfaol usullar o'quvchilarning nafaqat o'qituvchi bilan, balki bir-biri bilan kengroq o'zaro munosabatiga va o'quv jarayonida o'quvchilar faoliyatining ustunligiga qaratilgan. Interfaol darslarda o'qituvchining o'rnini dars maqsadiga erishish uchun o'quvchilar faoliyatining yo'nalishiga qisqartiriladi. O'qituvchi dars rejasini ham ishlab chiqadi (odatda, bular interfaol mashqlar va topshiriqlar bo'lib, ular davomida talaba materialni o'rganadi) Interfaol ta'lim - bu juda aniq va bashorat qilinadigan maqsadlarni nazarda tutadigan kognitiv faoliyatni tashkil etish shakli. Maqsad - talaba o'z muvaffaqiyatini, intellektual hayotiylikini his qiladigan qulay o'quv sharoitlarini yaratish, bu esa o'quv

jarayonining o'zini samarali qiladi; trening tugagandan so'ng muammoni hal qilish uchun asos yaratish. Boshqacha qilib aytganda, interfaol ta'lim, eng avvalo, interfaol ta'lim bo'lib, uning davomida o'quvchilar va o'qituvchi o'rtasida, o'quvchilarning o'zlari o'rtasida o'zaro aloqa amalga oshiriladi. Yangi ta'lim axborot texnologiyalarini joriy etish va ulardan foydalanish fan va texnikaning jadal rivojlanishi bilan bog'liq bo'lib, ular maktabni modernizatsiya qilishning eng muhim vositalaridan biridir. Deyarli har bir interaktiv tajribani kompyuter laboratoriyasiga aylantirish mumkin. Ijodiy xarakterga ega bo'lgan vazifalarni interaktiv model parametrlarini o'zgartiradigan tarzda tuzish kerak, shunda ularning echimi kompyuter tajribasi orqali tekshirilishi mumkin. Bu topshiriq va testlar multimedia kursida bo'lmagani uchun bosma topshiriqlar ishni boshlashdan oldin talabalarga tarqatiladi. Aslida, ular laboratoriya ishlarini tashkil etish va o'tkazish uchun noan'anaviy didaktik materialdir. ! Yorug'lik to'lqinining uzunligini difraksion panjara yordamida o'lchash, uzluksiz va chiziqli emissiya spektrlarini kuzatish, yorug'likning interferensiyasi va difraksiyasini kuzatish va boshqa ko'plab tajribalar aniq ko'rsatilgan. Ammo elektr haqida nima deyish mumkin? Bu bo'limda esa ko'plab ko'rgazmali qurollar berilgan. Masalan, to'liq zanjir uchun Om qonunini o'rganish, o'tkazgichlarning aralash ulanishini o'rganish va boshqalar bo'yicha tajribalar mavjud. Shunday qilib, biz o'rganib qolgan "majburiyat" dan o'quv jarayoni o'yinga aylanadi. Talaba uchun jismoniy hodisalarning animatsiyalarini ko'rish qiziqarli va qiziqarli bo'ladi va bu nafaqat soddalashtiradi, balki o'quv jarayonini tezlashtiradi. Boshqa narsalar qatorida, talabaga odatdagi o'qitish shaklida olishidan ham ko'proq ma'lumot berish mumkin bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ko'plab animatsiyalar muayyan laboratoriya qurilmalarini to'liq almashtirishi mumkin, shuning uchun u nafaqat qishloq maktablari uchun, afsuski, zamonaviy jihozlar har doim ham mavjud emas, balki oddiy maktablar uchun ham idealdir. Darsda kompyuterdan foydalanish o'quv jarayonini to'ldiradi, uning ajralmas qismi hisoblanadi, o'quvchilarning faolligini oshiradi, qobiliyatini rivojlantiradi, bilim olishga undaydi, dunyoqarashini kengaytiradi, ta'lim sifatini oshiradi. Bugungi kunda zamonaviy fizika darsini darsda kompyuterdan foydalanmasdan tasavvur etib bo'lmaydi, bu esa o'qituvchiga fizika eksperimental fan ekanligini va fizikani o'rganishni laboratoriya ishlarisiz tasavvur qilish qiyinligini unutishga imkon bermaydi. Jismoniy kabinetning jihozlari har doim ham dasturiy laboratoriya ishlarini bajarishga imkon bermaydi, u yanada murakkab uskunalarni talab qiladigan yangi ishlarni joriy etishga umuman imkon bermaydi. O'qituvchiga kompyuter yordamga keladi, bu esa murakkabroq laboratoriya ishlarini bajarishga imkon beradi. Ularda talaba

o'z xohishiga ko'ra tajribalarning dastlabki parametrlarini o'zgartirishi, natijada hodisaning o'zi qanday o'zgarishini kuzatishi, ko'rganlarini tahlil qilishi va tegishli xulosalar chiqarishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Markova A.K. Maktab yoshida o'quv motivatsiyasini shakllantirish: o'qituvchi uchun qo'llanma. M., Ta'lim, 1983 yil.
2. Krasilnikova V.A. Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish. - Orenburg, 2012 yil.
3. Ospennikova E.V. Umumta'lim maktabida fizika o'qitishda AKTdan foydalanish. Uslubiy qo'llanma, BINOM, 2012.
4. Fominova A.N., Shabanova T.L. Ta'lim psixologiyasi: Darslik, 2-nashr, qayta ko'rib chiqilgan, to'ldirilgan, 2013 yil.